

Влияние зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи: взгляд будущих педагогов. Часть 2

А. С. ШУСТРОВ, М. Н. ПЕВЗНЕР, А. В. ПЕРМЯКОВ, П. А. ПЕТРЯКОВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Исследование посвящено проблеме формирования мировоззренческих позиций российской молодежи под влиянием зарубежного кинематографа. Данная проблема является актуальной в связи с усиливающимися противоречиями между глобальными и национальными ценностями современного общества. Кинематограф, как элемент массовой культуры, воздействует на личностное развитие молодежи, формируя ее ценности, взгляды и убеждения. *Цель исследования* – выявить отношение молодежи к зарубежному кинематографу в оценке студентов педагогического профиля, киноведа и преподавателей университета.

Материалы и методы. Для изучения проблемы использовались теоретические и эмпирические методы. В онлайн-анкетировании приняли участие 413 обучающихся Педагогического института. Открытое интервью проводилось с российским киноведом Н. И. Клейманом. Экспертное интервью проводилось с 10 преподавателями Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Российская Федерация). Систематизация данных осуществлялась с помощью количественного и качественного анализа, статистическая обработка – методом корреляционного анализа.

Результаты. Результаты исследования показали значительную популярность западного кинематографа среди российской молодежи (96,6% респондентов), в том время как интерес к произведениям восточного кинематографа проявляют 70%. Установлено, что под влиянием западного кинематографа формируются ценности индивидуализма, прав и свобод человека. Восточный кинематограф сосредоточен на культурных и семейных ценностях, на стремлении к внутренней гармонии и уважении к старшим. Такой вывод подтверждается также результатами интервью с кинокритиком Н. И. Клейманом. Согласно экспертным оценкам преподавателей университета, произведения киноискусства могут использоваться как педагогический инструмент формирования мировоззренческих установок молодежи в вузе и школе.

Заключение. Авторы приходят к выводу, что для эффективного использования кинематографа в образовательном процессе необходимо создание организационно-педагогических условий, включающих интеграцию произведений киноискусства в образовательные программы, создание виртуальных сообществ и форумов для организации онлайн-дискуссий, использование технологий искусственного интеллекта для анализа медиаконтента. Результаты исследования подтверждают важность сбалансированного подхода к использованию зарубежного и отечественного кинематографа для формирования мировоззренческих позиций, эмоционального интеллекта, культурной рефлексии, критического мышления и медиаграмотности молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

зарубежный кинематограф, культурная идентичность, мировоззрение молодежи, личностное развитие молодежи, педагогический потенциал киноискусства, цифровая трансформация образования

Текст 2-й части статьи содержит разделы: «Результаты», «Обсуждение результатов», «Заключение».

Для цитирования: Шустров А. С., Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Петряков П. А. Влияние зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций учащейся молодежи: взгляд будущих педагогов. Часть 2 // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 106–121. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.7>

Поступила: 15.04.2024 | Одобрена: 20.06.2025 | Опубликовано: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

The influence of foreign cinema on the formation of ideological positions of students: the view of future teachers. Part 2

A. S. SHUSTROV, M. N. PEVZNER, A. V. PERMYAKOV, P. A. PETRYAKOV

ABSTRACT

Introduction. The research is devoted to the problem of the formation of ideological positions of Russian youth under the influence of foreign cinema. This problem is relevant due to the growing contradictions between the global and national values of modern society. Cinema, as an element of mass culture, influences the personal development of young people, forming their values, views and beliefs. *The purpose of the study* is to identify the attitude of young people towards foreign cinema in the assessment of pedagogical students, film critics and university teachers.

Materials and methods. Theoretical and empirical methods were used to study the problem. 413 students at the Pedagogical Institute took part in the online survey. An open interview was conducted with the Russian film critic N. I. Kleiman. The expert interview was conducted with 10 teachers at Novgorod University. The data was systematized using quantitative and qualitative analysis, statistical processing using correlation analysis.

Results. The results of the study showed significant popularity of Western cinema among Russian youth (96.6% of respondents), while 70% are interested in the works of Eastern cinema. It is established that the values of individualism, human rights and freedoms are formed under the influence of Western cinema. Oriental cinema focuses on cultural and family values, striving for inner harmony and respect for elders. This conclusion is also confirmed by the results of an interview with film critic N. I. Kleiman. According to the expert assessments of university teachers, works of cinematography can be used as a pedagogical tool for shaping the worldview of young people at universities and schools.

Conclusion. The authors conclude that for the effective use of cinematography in the educational process, it is necessary to create organizational and pedagogical conditions, including the integration of works of cinematography into educational programs, the creation of virtual communities and forums for organizing online discussions, and the use of artificial intelligence technologies to analyze media content. The results of the study emphasize the importance of a balanced approach to the use of foreign and domestic cinema for the formation of ideological positions, emotional intelligence, cultural reflection, critical thinking and media literacy of young people.

KEYWORDS

foreign cinema, cultural identity, worldview of youth, personal development of youth, pedagogical potential of cinematography, digital transformation of education

The 2nd part of the article includes: "Research results", "Discussion", "Conclusion".

For Citation: Shustrov, A. S., Pevzner, M. N., Permyakov, A. V., & Petryakov, P. A. (2025). The influence of foreign cinema on the formation of ideological positions of students: the view of future teachers. Part 2. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (5), 106–121. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.7>

Received: 15 April 2025 | Approved: 20 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определив западные и восточные фильмы в качестве исследуемых детерминант влияния зарубежного кинематографа на российскую молодежь, в начале исследования было необходимо выявить соотношение интереса респондентов к западному и восточному кинопроизводству (см. табл. 1).

Таблица 1

Соотношение интереса респондентов к западному и восточному кинопроизводству

Как часто вы смотрите фильмы зарубежных киностудий?		
Варианты ответов	Западный кинематограф	Восточный кинематограф
Очень часто	200 (48,4%)	98 (23,7%)
Иногда	199 (48,2%)	191 (46,2%)
Никогда	14 (3,4%)	124 (30%)

Исследование показало, что почти половина респондентов (48,4%) смотрит фильмы западных киностудий «очень часто», еще 48,2% смотрят их «иногда». Лишь незначительная группа опрошенных (3,4%) указала, что никогда не смотрят фильмы западного производства. Полученные данные свидетельствуют о высокой популярности западного кинематографа среди исследуемой аудитории. В свою очередь, восточный кинематограф менее популярен: только 23,7% смотрят фильмы восточных киностудий «очень часто», большинство (46,2%) опрошенных смотрят их «иногда», 30% респондентов никогда не смотрят фильмы восточных киностудий, что указывает на более низкий интерес молодых людей к данному кинематографу.

Прежде чем проанализировать предпочтения участников онлайн-анкетирования при выборе жанров зарубежного кино, авторами исследования выявлена степень значимости для респондентов жанра как критерия выбора фильма для просмотра. Так, многочисленную группу обучающихся составляют те, кто предпочитает западные фильмы разных жанров (32,4%). Сравнительно меньше (10,2%) тех, кто чаще выбирает восточные фильмы различных жанров. Малочисленная группа респондентов (14,5%) представлена теми, кто редко выбирает фильмы, ориентируясь на какой-то жанр. При этом значительную долю респондентов (29,3%) составляют те, кто выбирает фильмы по другим критериям (актеры, режиссеры, сюжет и т. д.). Остальные опрошенные (13,6%) затруднились с выбором ответа на данный вопрос (см. рис. 1).

Рисунок 1 Предпочтения респондентов (в %) при выборе фильмов зарубежного производства

Согласно данным опроса, подавляющая часть респондентов среди жанров фильмов западного производства отдает предпочтение комедии (57,6%) и фантастике (55%). Вместе с тем значительную долю участников исследования составляют те, кто предпочитает мультфильмы и анимацию (49,6%), драму (47%), триллер (46,2%), романтические фильмы (45,5%). Участники онлайн-анкетирования также отметили, что интересуются такими жанрами, как экшн (25,2%) и документальное кино (25,2%). Незначительную группу респондентов (6,3%) составляют те, кто вообще не интересуется западным кинематографом.

В соответствии с полученными данными исследования для участников онлайн-анкетирования наибольший интерес при выборе фильмов восточного кинематографа представляют такие жанры, как аниме (36,8%), драма (33,9%), романтическое кино (32,4%), комедия (30%), фэнтези (29,8%). Небольшая группа опрошенных также выбирают мистические и философские фильмы (21,3%), экшн (18,4%), исторические фильмы (15,5%). Значительную долю респондентов (28,8%) составляют те, кто совсем не интересуется восточным кинематографом.

Исследование показало, что социальная драма (29,8%) как один из популярных среди молодежи жанров фильмов западного производства наиболее точно отражает современные проблемы и реалии, культурные и духовные ценности. При этом данная проблематика, по мнению респондентов, также раскрывается в таких жанрах, как драма (15,7%), комедия (14,8%), документальное кино (14%), триллер (8,7%) и др. В свою очередь, в восточном кинематографе, согласно полученным данным, кино о традициях и семейных ценностях (18,9%) наиболее точно отражает современные проблемы и реалии, культурные и духовные ценности. Вместе с тем данные вопросы, по мнению респондентов, также обсуждаются в аниме (14,5%), драмах (13,8%), исторических фильмах (8%) и др. Необходимо отметить, что 27,8% участников исследования указали, что не могут выделить жанры восточного кино, отражающие современные проблемы и реалии, культурные и духовные ценности.

В целях выявления ценностных ориентиров современной молодежи при выборе зарубежных фильмов респондентам было предложено указать кино, которое оказало на них наибольшее влияние. Лишь немногочисленная группа респондентов (6,3%) представлена теми, кто не интересуется западным кинематографом. Так, среди фильмов западного производства самой популярной (53,5%), согласно данным онлайн-анкетирования, является серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере. Многие участники исследования отдают предпочтение таким фильмам, как «Титаник» (40%), «Железный человек» (23,7%), «Унесенные ветром» (20,8%), «Побег из Шоушенка» (19,1%), «Матрица» (16,5%), «Звездный путь» (5,3%). Также респонденты указали такие фильмы, как кинотрилогия «Властелин колец», фэнтези «Сумерки», триллер «Бойцовский клуб», драма «Зеленая миля», научно-фантастический фильм «Интерстеллар», цикл экранизаций «Хроники Нарнии», научно-фантастический драматический сериал «Очень странные дела» и др.

В отношении степени влияния фильмов восточного производства на мировоззренческие позиции значительная доля респондентов (31,7%) не смогли дать ответ, поскольку не интересуются восточным кинематографом. Однако среди остальных обучающихся, кто смотрит восточное кино, многочисленную группу (48,7%) составляют те, на кого наибольшее влияние оказал японский аниме-фильм «Унесенные призраками». Среди участников исследования пользуются популярностью такие фильмы, как «Призрак в доспехах» (12,3%), «Шаолинь» (8,5%), «Однажды в Мумбае» (5,1%), «Жизнь других» (4,6%), «Вкус вишни» (4,1%), «Расёмон» (3,9%). Вместе с тем часть опрошенных для просмотра выбирают японский мультипликационный фильм «Ходячий замок», южнокорейский сериал «Мышь», японский боевик «Атака титанов», японская серия аниме «Ван-Пис» и др.

Исследование показало, что западные фильмы обсуждаются чаще, чем восточные. 62,5% респондентов обсуждают их «иногда», а 8% — «очень часто». Данные исследования свидетельствуют о том, что западный кинематограф остается популярной темой для обсуждения среди молодежи. При этом значительную долю респондентов (29,5%) составляют те, кто никогда не обсуждает западные фильмы. В свою очередь, восточные фильмы обсуждаются сравнительно реже. Хотя 8% респондентов обсуждают их «очень часто» (такой же процент, как и относительно западных фильмов), только 44,8% делают это с друзьями и одногруппниками «иногда». Почти половина респондентов (47,2%) никогда не обсуждают восточные фильмы, что свидетельствует о меньшей вовлеченности аудитории в данную обсуждаемую тему (см. табл. 2).

Таблица 2

Соотношение интереса респондентов к обсуждению зарубежного кинематографа

Как часто вы обсуждаете с друзьями или с одногруппниками зарубежные фильмы?		
Варианты ответов	Западный кинематограф	Восточный кинематограф
Очень часто	33 (8%)	33 (8%)
Иногда	258 (62,5%)	185 (44,8%)
Никогда	122 (29,5%)	195 (47,2%)

Для представителей современной молодежи, согласно данным онлайн-анкетирования, наиболее близкими идеями, распространенными в западных фильмах, являются: конфликт добра и зла (47,9%), романтика и любовь (43,8%), самопознание и личностный рост (38%), преступность и правосудие (34,6%), индивидуализм и свобода выбора (34,4%), социальная несправедливость и борьба за права (30,8%), экранизации литературных произведений (28,3%), научная фантастика и технологии будущего (28,3%), семейные ценности и традиции (28,1%), война и ее последствия (18,2%). Немногочисленная группа респондентов (7,3%) не смогли указать близкие им темы, распространенные в западных фильмах, поскольку они не интересуются западным кинематографом.

В свою очередь, предпочтительными темами, раскрываемыми в фильмах восточного производства, для участников исследования являются: романтические отношения и любовь (36,1%), комедийные ситуации и юмор (28,1%), философия и духовный поиск (27,1%), семейные ценности и традиции (26,6%), исторические события и легенды (24,2%), борьба за выживание и преодоление трудностей (23,7%), суеверия и мистицизм (18,9%), экологические и природные катастрофы (14,8%), мартинизм и боевые искусства (11,1%), политические и социальные изменения (9%). Необходимо отметить, что многочисленная группа респондентов (29,1%) не смогла указать близкие им темы, распространенные в восточных фильмах, поскольку они не интересуются восточным кинематографом.

Целенаправленное продвижение ценностей в кинематографе оказывает влияние на становление личности молодого человека. По мнению участников исследования, в фильмах западного производства преобладают ценности дружбы и поддержки (65,6%), стремления в будущее (54,2%), справедливости и борьбы за права (48,4%), индивидуализма и независимости (47%). Значительная часть респондентов считают, что в западном кинематографе на становление личности оказывают влияние такие ценности, как конкурентоспособность (25,2%), позитивное восприятие афроамериканцев (20,3%), победа любой ценой (18,6%), капитализм (10,7%). Немногочисленная группа опрошенных выделяет в фильмах западного производства такие ценности, как педантичность (9%), однополюе отношения (9%), неполная семья (8,5%) и др. Необходимо отметить, что некоторые респонденты (7,7%) не смогли выделить ценности, влияющие на становление личности молодых людей, поскольку они не интересуются западным кинематографом. В свою очередь, в восточном кинематографе, по мнению респондентов, преимущественно, отражены ценности уважения к традициям и культуре (43,1%), духовности и самосовершенствования (41,4%), чести, долга и уважения к старшим (39%), понимания и принятия себя и других (38,5%), природы, гармонии и баланса в жизни (37%), семейные ценности (34,4%). Немногочисленная группа опрошенных в фильмах восточного производства выделяют такие ценности, как противостояние несправедливости (24,7%) и невозможность избежать судьбы (9,4%). При этом значительную долю респондентов (28,6%) составляют те, кто не интересуется восточным кинематографом, и, соответственно, не смог выделить ценности, влияющие на становление личности молодых людей.

В соответствии с данными исследования, 38,3% респондентов считают, что западные фильмы в большей степени способствуют формированию ценностей в молодежной среде. В то же время большинство опрошенных (55,4%) полагают, что западные фильмы оказывают незначительное влияние на ценностные установки молодежи. Это говорит о том, что, несмотря на популярность западного кино, его воздействие на ценностные установки воспринимается как умеренное. Немногочисленную группу (6,3%) составляют студенты, которые считают, что западные филь-

мы вовсе не способствуют формированию ценностей. В свою очередь, 29,8% респондентов утверждают, что восточные фильмы оказывают сильное влияние на ценностные ориентации молодежи. В то же время большинство опрошенных (59,6%) полагают, что восточные фильмы оказывают незначительное влияние на формирование ценностей у представителей молодежи. Немногочисленная группа респондентов (10,7%) полагают, что восточные фильмы вовсе не способствуют формированию ценностей (см. табл. 3).

Таблица 3

Распределение мнений респондентов в отношении влияния зарубежного кинематографа на ценностные ориентации молодежи

В какой мере, по вашему мнению, фильмы зарубежного кинематографа способствуют формированию ценностей в молодежной среде?		
Варианты ответов	Западный кинематограф	Восточный кинематограф
Сильно способствуют	158 (38,3%)	123 (29,8%)
Незначительно способствуют	229 (55,4%)	246 (59,6%)
Совсем не способствуют	26 (6,3%)	44 (10,7%)

В контексте продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей в российском обществе в данном исследовании представлялось значимым выявить мнения респондентов в отношении уровня влияния зарубежного кинематографа на формирование семейных ценностей у современной молодежи. Так, значительная доля опрошенных (30%) утверждают, что фильмы западного производства подчеркивают свободу выбора и личную независимость человека. По мнению другой группы участников онлайн-анкетирования (22,5%), западный кинематограф продвигает идею равенства в семье. Немногочисленную группу участников опроса (8%) составляют респонденты, утверждающие, что фильмы западного производства популяризируют традиционные роли в семье. При этом столько же студентов (8%) считают, что западный кинематограф способствует снижению значимости семейных ценностей для представителей современного поколения. Незначительная группа респондентов (6,8%) считают, что фильмы западного производства практически не влияют на формирование семейных ценностей. Необходимо отметить, что данный вопрос вызвал затруднения у 24,7% опрошенных.

Исследование показало, что западные фильмы оказывают значительное влияние на способность молодежи строить отношения в семье. Так, по мнению 35,8% респондентов, фильмы западного производства помогают развивать более открытые и равноправные отношения в семье. Вместе с тем, согласно полученным данным, западный кинематограф популяризирует идеи о значении личной свободы в отношениях (18,9%), формирует стереотипы о неправильных моделях отношений (12,6%). Немногочисленная группа респондентов (8,5%) считают, что фильмы западного производства практически не оказывают влияния на способность молодежи строить отношения в семье. Затруднились в своих оценках 24,2% опрошенных.

Оценка участниками исследования уровня влияния зарубежного кинематографа на формирование семейных ценностей у молодежи свидетельствует о позитивных эффектах влияния фильмов восточного производства на сознание представителей подрастающего поколения. В своих ответах респонденты указали, что такие фильмы воспитывают уважение к старшим и семейным традициям (18,6%), подчеркивают значимость обязанностей в семье и ответственности (14,3%), способствуют укреплению связей между поколениями (12,6%), формируют глубокое чувство долга и преданности семье (11,4%). При этом 35,6% респондентов затруднились в оценке уровня влияния восточных фильмов на формирование семейных ценностей у молодежи. Незначительная группа опрошенных (7,5%) утверждает, что уровень такого влияния минимален.

Результаты исследования показали, что восточные фильмы также оказывают значительное влияние на способность молодежи строить отношения в семье. Например, по мнению 24,7% респондентов, фильмы восточного производства подчеркивают важность уважения, терпимости и поддержки в семье. Кроме того, восточный кинематограф, по мнению опрошенных, формирует стремление к гармонии и согласию в отношениях (23,5%), пропагандирует подчинение и строгое соблюдение традиционных ролей (9,2%). Немногочисленная группа респондентов (8%) счи-

тают, что фильмы восточного производства практически не оказывают влияния на способность молодежи строить отношения в семье. Затруднились в своих оценках 34,6% опрошенных.

Взаимное влияние разных культур – это социально и геополитически обусловленный процесс. В связи с тем, что данный процесс оказывает существенное влияние на социализацию подрастающего и будущих поколений, участникам опроса было предложено выразить свое мнение в отношении привлекательности зарубежной (западной и восточной) культур для воспитания молодежи. По мнению значительной части респондентов (42,9%), при организации воспитательной работы с молодежью педагогически целесообразно сбалансированно комбинировать элементы как западной, так и восточной культур. При этом среди опрошенных нашлись и те, кто считает, что при организации воспитательного процесса в школе необходимо отдать приоритет элементам западной культуры (21,8%). Другая группа респондентов считает, что более привлекательной культурой для воспитания молодежи является восточная (18,6%). Вместе с тем среди участников опроса достаточно много тех (16,7%), кто ни одну из зарубежных культур не считает привлекательной для формирования мировоззренческих позиций российской молодежи в рамках организации воспитательного процесса в школе (см. рис. 2).

Рисунок 2 Мнения респондентов (в %) относительно привлекательности зарубежной культуры для воспитания молодежи

В данном исследовании отдельное внимание уделено влиянию фильмов зарубежной культуры на психологию подростков и молодежи. Так, по мнению многочисленной группы респондентов, фильмы западного производства способствуют развитию уверенности в себе (28,1%) и формируют высокие ожидания и амбиции (21,8%). Немногочисленная группа опрошенных утверждают, что просмотр западного кинематографа может привести к излишнему материализму и потребительству (9,9%), а также повышению стресса и давления из-за разных моделей успеха (8,2%). При этом значительная доля респондентов (25,4%) не смогли оценить степень влияния фильмов западного производства на психологию подростков и молодежи, а все остальные (6,5%) считают, что такое влияние минимально.

Значительная часть опрошенных (36,6%) не смогли оценить влияние восточных фильмов на психологию подростков и молодежи. Остальные респонденты высказали различные суждения по данному вопросу. Одна группа студентов считают, что фильмы восточного производства помогают осознать важность духовности и саморазвития (18,4%), другая – способствуют развитию внутренней гармонии и спокойствия (15%), формируют глубокое уважение к традициям в семье (13,1%), подчеркивают необходимость соблюдения правил и дисциплины (9%). Остальные участники опроса (8%) считают, что фильмы восточной культуры практически не влияют на психологию подростков и молодежи.

Значимым аспектом данного исследования является выявление позитивных и негативных эффектов зарубежного кинематографа на процесс социализации молодежи в современном

обществе. Согласно полученным данным, участники онлайн-анкетирования выделили следующие психоэмоциональные проблемы современной молодежи, которые могут быть вызваны влиянием западного кинематографа: нереалистичные ожидания от жизни (30,5%), перфекционизм и излишняя критика (9,4%), синдром самозванца и сомнения в собственных силах (9%), страх перед неудачей и трудности в принятии решений (6,8%), проблемы с самоидентификацией (5,8%) и т. д. Среди опрошенных значительную долю составляют те, кто-либо затрудняется в своем ответе (26,6%), либо не наблюдает никаких психоэмоциональных проблем, вызванных просмотром фильмов западного производства (10,4%). В свою очередь, среди психоэмоциональных проблем, вызванных просмотром восточного кинематографа, респонденты выделяют эмоциональную перегрузку (16,7%), избыточную ответственность и страх отступить от традиций (14%), излишнюю закрытость и страх проявить эмоции (11,6%), пониженную способность к адаптации в динамичной среде (6,3%) и т. д. Многочисленную группу участников исследования составляют те, кто либо затрудняется в своем ответе (37,8%), либо не наблюдает никаких психоэмоциональных проблем, вызванных просмотром фильмов восточного производства (12,1%).

К позитивным эффектам зарубежного кинематографа авторами исследования отнесена способность личности адаптироваться к сложным жизненным ситуациям, раскрываемым в фильмах западного и восточного производства. Исследование показало, что оба типа фильмов, по мнению большинства (44,1%) опрошенных, эффективно помогают молодежи адаптироваться к сложным жизненным ситуациям. Однако среди респондентов нашлись как те, кто считает более эффективными фильмы западного производства (12,1%), так и те, кто в этом вопросе отдает предпочтение восточному кинематографу (9,9%). Незначительную долю (6,3%) от общего числа участников анкетирования составляют те, кто считает, что ни одни из этих фильмов не помогают справляться с жизненными трудностями. Остальные респонденты (27,6%) затруднились при ответе на данный вопрос.

Профессиональное самоопределение нередко становится одной из главных тем, раскрываемых в сюжетах фильмов зарубежного кинопроизводства. В связи с этим респондентам было предложено указать кино, которое, по их мнению, может существенно повлиять на выбор будущей профессии молодого человека. Влиянию западных фильмов на выбор будущей профессии и построение карьеры отметили 70,53% респондентов, восточных фильмов – 29,47% опрошенных (см. рис. 3).

Целью интервью с советским и российским киноведом Н. И. Клейманом было выявление влияния зарубежного кинематографа на формирование мировоззренческих позиций российской молодежи. В интервью киновед отмечает, что мировая культура всегда представляет собой сложную систему взаимного влияния, а не односторонний процесс воздействия одной культуры на другую. Так, например, западная культура испытывала влияние Востока. В частности, индийская философия повлияла на мировоззрение американской молодежи 50-х годов, что ярко проявилось в субкультуре панков и битников, а российская культура, в свою очередь, впитывала элементы как западных, так и восточных традиций.

Рисунок 3 Соотношение фильмов западного и восточного производства, оказывающих влияние (по мнению респондентов, в %) на профессиональное самоопределение молодежи

Киновед также выделил значимость жанров в кино, которые оказывают влияние на восприятие молодыми людьми окружающей действительности, указав при этом на влияние изменений в содержании вестернов и фильмов о гангстерах на мировоззренческие позиции молодых людей. Согласно Н. Клейману, в 20-е годы прошлого столетия жанр мелодрамы в России воспринимался как продукт буржуазного общества, поскольку он зачастую затрагивал проблемы социальной несправедливости, личных взаимоотношений и нравственных конфликтов. Однако в связи с трансформацией общественных установок значение этого жанра было переосмыслено. В Советском Союзе мелодрамы стали рассматриваться как педагогический инструмент нравственного воспитания молодого гражданина.

Говоря о влиянии кинематографа на мировоззренческие позиции молодежи в послевоенное время, Н. Клейман в интервью отмечает, что в СССР особое внимание было уделено таким жанрам кино, как оборонные и производственные. Характеризуя современное состояние кинематографа, Н. Клейман критикует текущую систему дистрибуции фильмов в России, где преобладает влияние государственных институтов. При этом он отмечает, что в стране наблюдается дефицит поддержки молодых российских режиссеров, работы которых часто остаются незамеченными широкой аудиторией и могут быть показаны лишь на кинофестивалях. Кинокритик считает, что российские режиссеры, стремящиеся посредством кино воспитать нравственного гражданина, сталкиваются с трудностями при получении поддержки от государственных институтов и дистрибьюторов.

В ходе интервью с преподавателями Педагогического института были получены экспертные оценки относительно: педагогических возможностей использования произведений киноискусства в образовательном процессе, включая элементы цифровой среды; формата деятельности в виртуальных сообществах и форумах, связанных с анализом и обсуждением российских и зарубежных фильмов; цифровых компетенций педагогов, необходимых для использования различных интернет-ресурсов, отражающих актуальное состояние и развитие российского и зарубежного кинематографа; возможностей применения технологий искусственного интеллекта и больших данных при анализе содержания и художественных характеристик российских и зарубежных фильмов.

Согласно полученным экспертным оценкам, необходимость использования произведений киноискусства в образовательном процессе отметили 9 из 10 респондентов. В качестве приоритетного формата деятельности в виртуальных сообществах и форумах 7 из 10 интервьюируемых определили онлайн-дискуссию, остальные – онлайн-дебаты. Среди цифровых компетенций педагогов, необходимых для использования различных интернет-ресурсов, отражающих актуальное состояние и развитие российского и зарубежного кинематографа, 5 из 10 преподавателей выделяют техническую грамотность, 5 из 10 – коммуникативные навыки, 4 из 10 – информационную грамотность, 2 из 10 – медиаграмотность, 2 из 10 – цифровое творчество, 2 из 10 – организационные навыки. К преимуществам применения технологий искусственного интеллекта и больших данных 8 из 10 преподавателей отнесли возможность получения персонализированных рекомендаций по выбору фильмов с учетом дидактических задач, стоящих перед педагогом в процессе организации образовательного процесса.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Корреляционный анализ результатов анкетирования показал, что западный кинематограф является более популярным среди российской молодежи, чем восточный. Об этом свидетельствует как частота просмотров фильмов западного производства, так и частота их обсуждений в молодежной среде. Иными словами, западный кинематограф доминирует в предпочтениях аудитории, тогда как восточный кинематограф имеет более узкую аудиторию, но тем не менее привлекает значительную часть зрителей, хотя и с меньшей частотой просмотра. Такая популярность западного кинематографа может быть связана с его широким распространением среди российской молодежи благодаря дистрибуции, доступностью и высоким уровнем влияния западной культуры в различных странах мира. Восточный кинематограф, хотя и имеет свою аудиторию, обсуждается значительно реже, что может указывать на его меньшую интеграцию в традиционный культурный контекст российской цивилизации или недостаточную популяризацию дистрибьюторами. Исходя из этого, западный кинематограф воспринимается

студентами – будущими педагогами как более значимый фактор формирования ценностей молодежи, чем восточный. Однако большинство респондентов считают, что влияние как западного, так и восточного кино на ценности представителей молодого поколения незначительное, что может косвенно указывать на возрастающее влияние российского кинематографа на формирование мировоззрения современной молодежи.

Результаты теоретического и эмпирического исследования побудили авторов к размышлению о диалектическом взаимоотношении культуры, воспитания и идеологии. Рассматривая культуру как фундамент построения социальной идеологии, необходимо отметить, что в разных странах взаимный обмен культурой проявляется по-разному: в одних случаях кино способствует укреплению национальной идентичности, в других – культурной апроприации и, как следствие, смешению национальной и зарубежной культур. Так, по мнению китайского ученого В. Ли, различия в социальной идеологии и культурно-историческом наследии влияют на тактику повествования, целевой рынок, производство и стратегию распространения фильмов [20].

Идеология некоторых государств зачастую использует кинематограф для достижения своих внутрисполитических целей. Так, в советском кино активно транслировались идеи коллективизма и социализма, в то время как современные голливудские фильмы чаще продвигают идеи личностной автономии и либеральной демократии. Самой успешной страной, согласно Дж. Кроссону, в производстве фильмов спортивной тематики является Великобритания, за которой следуют Германия, Франция, Советский Союз (а впоследствии и Россия), Испания и Италия [21]. Зарубежные ученые Н. Мустафа, О. Норин и Ш. Джабин в своем исследовании в качестве примера приводят Германию времен 30-х годов XX столетия, когда государственная идеология массово распространялась посредством немецкого кинематографа [22]. Чрезмерная идеологизация кинематографа в контексте международных отношений обостряет диалектическое противоречие между национальными ценностями разных стран.

Ценностную эволюцию кинематографа можно отметить на примере вестернов и фильмах о гангстерах, о которых шла речь в интервью с Н. Клейманом. Так, в вестернах со временем стали всё чаще появляться сцены насилия, а в характерах персонажей стали заметны противоречия и неоднозначность реакции на окружающие события. Образы гангстеров тоже претерпели изменения: если в 1930-х годах их изображали как злодеев, то в 1970-х и 1980-х годах гангстеры стали более романтизированными и идеализированными персонажами. Если американский кинематограф в исторической ретроспективе претерпевал изменения, то в межвоенной Великобритании кино успешно интегрировалось в устоявшиеся традиции, став значимым институтом местной благотворительности, добровольческих объединений и гражданских ритуалов [23].

Из интервью с Н. Клейманом становится ясно, что у России есть глубокие культурные корни, которые берут начало еще в византийской традиции и наследии таких авторов, как Ф. Грек и Ф. М. Достоевский. Российские традиции органично впитывают зарубежную культуру и при этом не растворяются в ней. Результаты интервьюирования показали также, что, несмотря на восприятие в общественном сознании зарубежного кинематографа, в особенности западного, как исключительно негативного явления, в действительности он представляет собой многогранный феномен. Если коммерческое кино действительно является элементом массовой культуры, то более сложные фильмы бросают вызов существующим идеологиям, а также побуждают зрителей к глубокому размышлению над социально значимыми проблемами общества. В то же время в России, согласно интервью с Клейманом, отмечается возрастание влияния государственных институтов на систему распределения фильмов. Усиление государственного влияния на российский кинематограф также отмечает Т. Кубрак. Согласно данным ученого, Минкультуры РФ были определены приоритетные темы для оказания финансовой поддержки: «Закон и правопорядок: герои современного общества в борьбе с преступностью, террором и экстремизмом», «Образы, модели поведения и созидательная мотивация нашего современника – человека труда, военного, ученого» и «Военная история России. Герои и события. Преемственность поколений, нравственных и исторических ценностей» [24].

Следует отметить, что кинематограф может также стать значимым фактором патриотического воспитания молодежи. Просмотр фильмов, по мнению китайских ученых Л. Чжу и Ю. У, является одним из распространённых способов пробудить любовь к стране [25]. Так, в СССР в послевоенный период делался акцент на производстве фильмов, которые воспитывали у зрителей патриотизм и гордость за достижения страны. Кинематограф, радио и газеты использова-

лись для сообщений обществу о жизни простых работников, об улучшении бытовых условий в городе и на селе, научных достижениях страны [26]. К примеру, российские оборонные фильмы отражали героизм и мужество советских людей в борьбе против внешнего врага, а производственные фильмы сосредотачивались на трудовых достижениях, восстановлении страны и созидательной деятельности граждан на благо страны. Кроме того, в советский период активно снимались фильмы о представителях рабочего класса, предпринимающих усилия, направленные на восстановление экономики страны после Второй мировой войны. Эти фильмы были неотъемлемой частью государственной идеологии, направленной на воспитание у населения трудового энтузиазма, социальной ответственности и уважения к труду. Вместе с тем, не во всех странах фильмы военно-патриотической тематики приобрели популярность у зрителей. Как отмечает Э. Мазерска в своей научной работе, несмотря на то, что Вторая мировая война была самым драматичным периодом в истории Польши, зрители в этой стране предпочитают фильмы, в которых тема войны не затрагивается. К числу наиболее популярных фильмов в Польше, не связанных с темой Второй мировой войны, автор относит такие фильмы, как «Земля обетованная», «Рукопись, найденная в Сарагоссе», «Ночной поезд» и «Нож в воде» [27].

Обобщая результаты интервью с Н. И. Клейманом, можно сделать вывод, что зарубежный кинематограф, как восточный, так и западный, является значимым, но не определяющим фактором влияния на мировоззрение современной российской молодежи. Такое влияние проявляется, скорее, в доступности и массовости зарубежных фильмов, чем в их глубоком культурном воздействии на сознание представителей молодого поколения. В этом процессе важную роль играет не только сам зарубежный кинематограф, но и национальная система дистрибуции и проката фильмов зарубежных киностудий. Эта система часто отдает приоритет развлекательным фильмам, а не тем, которые могли бы способствовать формированию гражданских ценностей, значимых для нравственного развития современной молодежи.

Согласно результатам исследования, западный и восточный кинематографы по-разному влияют на мировоззренческие позиции представителей современной молодежи, формируя у них различные системы ценностей и восприятие мира. Исследование показало, что западное кино преимущественно популяризирует ценности индивидуализма, свободы выбора и борьбы за права человека. Восточный кинематограф, напротив, сосредоточен на культурных и семейных ценностях, на стремлении к гармонии и уважении к старшим. Фильмы западного производства способствуют развитию у молодых людей уверенности в себе, формируют высокие ожидания и амбиции, но вместе с тем могут приводить к материализму и потребительскому отношению к жизни. Восточные фильмы, в свою очередь, помогают осознать важность духовности и саморазвития, формируют стремление к внутренней гармонии и уважение к традициям семьи. Западный кинематограф воспринимается представителями современного молодого поколения как движущая сила личностного роста и самореализации, а восточный – как источник познания в поисках самоидентификации.

Как показало исследование, психоэмоциональное воздействие западного и восточного кинематографа на сознание молодежи также неоднородно. Фильмы западного производства могут формировать у молодежи нереалистичные ожидания от жизни, перфекционизм и синдром самозванца, что связано с пропагандируемыми образами личного успеха и идеализированными моделями благоприятной жизни. Восточные фильмы, напротив, могут провоцировать эмоциональную перегрузку, излишнюю исполнительность и страх отступить от традиций. Эти различия показывают, что западный кинематограф культивирует идеи личного успеха, который часто связан с повышенной тревожностью и утомляемостью, в то время как восточный кинематограф воспитывает уважение к традициям, но при этом допускает ограничения в свободе самовыражения личности. Влияние кинематографа на психоэмоциональную сферу личности отмечают исследователи И. Тестони, Эм. Росси, С. Помпеле, Ил. Малагути и Х. Оркиби [28]. Научное изыскание И. Портильо, посвященное исследованию феномена кинематографической эмпатии личности, подтверждает педагогические возможности киноискусства [29]. Тема эмоционального интеллекта в кино также убедительно раскрыта в исследовании Е. Ромеро, доказавшей, что фильмы необходимо рассматривать в качестве инструмента создания эмоциональных взаимосвязей, позволяя зрителю почувствовать себя на месте персонажа [30].

Результаты экспертного интервью подтвердили педагогическую значимость произведений российского и зарубежного кинематографа как инструмента влияния на развитие личностных качеств, взглядов и убеждений студентов и школьников. Полученные данные позволили

сформулировать основные организационно-педагогические условия успешного включения произведений киноискусства в образовательный процесс и осмыслить дидактические принципы данного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что в современном социокультурном контексте киноискусство приобретает особую значимость как средство формирования мировоззренческих позиций молодых людей. Западный кинематограф, благодаря своей доступности массовому зрителю и популярности, оказывает более заметное воздействие на сознание российской молодежи, формируя такие ценности, как: свобода выбора, уверенность в себе, амбициозность, стремление к успеху и др. Восточный кинематограф, хотя и менее популярен, способствует развитию у молодежи уважения к традициям, духовности, семейным ценностям и гармонии, что делает его важным педагогическим инструментом развития региональной и общегражданской культурной идентичности. Оба вида кинематографа имеют свои уникальные особенности и воздействуют на сознание молодежи в разной степени, что подчеркивает необходимость их сбалансированного использования в образовательном процессе вуза и школы для формирования у молодых людей целостного и критического взгляда на мир. Несмотря на существенную разницу в восприятии будущими педагогами западного и восточного кинематографа как средства формирования мировоззренческих установок подрастающего поколения, можно выделить ряд сходных позиций, значимых с точки зрения организации воспитательной работы с обучающимися. Фильмы западного и восточного производства транслируют идеи дихотомии добра и зла, которые воплощаются через образ супергероя, выступающего против несправедливости. Несмотря на то, что восточный кинематограф делает акцент на коллективной ответственности индивидов перед обществом, фильмы западных и восточных киностудий ориентируют молодежь на саморазвитие личностных и профессиональных качеств и осознание своей роли в современном мире. В ходе исследования установлено, что несмотря на высокую частоту просмотров и обсуждений западных фильмов, их влияние на ценностные установки российской молодежи является достаточно умеренным, что может косвенно свидетельствовать о возрастающей роли российского кинематографа в формировании мировоззрения представителей молодого поколения.

В соответствии с результатами исследования, для эффективной реализации воспитательного потенциала кинематографа в образовательном процессе вуза и школы целесообразно создать необходимые организационно-педагогические условия. Одним из таких условий является интеграция произведений киноискусства в образовательные программы, которая предполагает включение методов анализа кинематографических произведений в содержание социальных и гуманитарных дисциплин, поскольку анализ произведений документального и художественного кинематографа, согласно О. Башун, обладает большим педагогическим потенциалом [31]. Реализация возможностей цифровой образовательной среды обеспечивает использование педагогом цифровых платформ, медиатек и электронных киноархивов для организации просмотра фильмов, соответствующих теме занятия. Развитие цифровых компетенций педагогов предполагает освоение ими методов анализа кинотекста, медиапедагогики, инструментов визуальной аналитики и т. д. Создание виртуальных сообществ и форумов для организации онлайн-дискуссий обеспечит формирование навыков выражения аргументированной позиции обучающихся по проблематике кино в цифровом пространстве. Применение технологий искусственного интеллекта и больших данных предусматривает использование интеллектуальных систем анализа медиаконтента для получения персонализированных рекомендаций по выбору фильмов с учетом дидактических задач, стоящих перед педагогом в процессе организации образовательной деятельности.

Таким образом, в проведенном исследовании был раскрыт педагогический потенциал киноискусства как фактора влияния на мировоззренческие установки современной молодежи. Для того чтобы в полной мере реализовать педагогические возможности кинематографа в эпоху цифровизации образовательного процесса, необходимо трансформировать существующие педагогические модели, рассматривая кинематограф в качестве одного из значимых дидактических элементов цифровой образовательной среды вузов и школ. Такой подход позволит не только сформировать у молодых людей устойчивые мировоззренческие позиции, но и развить их эмоциональный интеллект, культурную рефлексивность, критическое мышление и медиаграмотность в условиях информационного и культурного многообразия.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарят анонимных рецензентов за высказанные рекомендации, позволившие улучшить качество статьи.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №24-18-20095 «Региональный педагогический кластер как ресурс инновационного развития территории» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>) [The research was carried out at the expense of the grant of the Russian Science Foundation No. 24-18-20095 «Regional pedagogical cluster as a resource for innovative development of the territory» (<https://rscf.ru/project/24-18-20095/>)]

ЛИТЕРАТУРА

1. Певзнер М. Н., Пермяков А. В., Ширин А. Г., Цывунина А. Д. Формирование культурной идентичности учащейся молодежи как предмет педагогической дискуссии // Перспективы науки и образования. 2024. № 5(71). С. 45–61. DOI 10.32744/pse.2024.5.3.
2. UNESCO: Diversity and the film industry. URL: <https://uis.unesco.org/en/topic/feature-films-and-cinema-data> (дата обращения: 08.03.2025)
3. Мосинцев Д. Д., Джембек Ю. И., Ефремова А. В. Становление и развитие кинотерапии как средства психологического консультирования // Проблемы современного педагогического образования. 2023. № 80–1. С. 430–432. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-kinoterapii-kak-sredstva-psihologicheskogo-konsultirovaniya> (дата обращения: 08.03.2025).
4. Pardo A. Promoting culture and spirituality in an audiovisual society: Pope Saint John Paul II's teachings on cinema // Church, Communication and Culture. 2021. No. 6(2). P. 194–222. <https://doi.org/10.1080/23753234.2021.1951121>
5. Куликова Д. Н. Кино как инструмент «мягкой силы» государства на примере кинематографа Испании и США // Идеи и идеалы. 2023. № 2–2. С. 459–475. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-instrument-myagkoj-sily-gosudarstva-na-primere-kinematografa-ispanii-i-ssha> (дата обращения: 05.03.2025).
6. Strand T. Cinema, philosophy and paideia: A Badiouan analysis of the Iranian movie "Hit the Road." // Ethics and Education. 2023. No. 18(3–4). P. 405–422. <https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2281213>
7. ВЦИОМ: большинство россиян смотрят кино для получения новых знаний. URL: <https://tass.ru/obschestvo/21695139> (дата обращения: 08.03.2025).
8. Российские дистрибьюторы заняли кинорынок. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6495172> (дата обращения: 08.03.2025)
9. Azab, A. The Impact of Hollywood Cinematic Media on Youth- The Case of Egypt. URL: https://www.academia.edu/52466189/The_Impact_of_Hollywood_Cinematic_Media_on_Youth_The_Case_of_Egypt (дата обращения: 08.03.2025)
10. Некрасов С. В. Влияние зарубежного кинематографа на подростковую культуру в СССР // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2024. № 3 (44). С. 196–201. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2024-44-196-201>
11. Дункевич С. Г., Сомов М. В. Роль киноискусства в эстетическом образовании молодежи // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 10. С. 90–94. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kinoiskusstva-v-esteticheskom-obrazovanii-molodezhi> (дата обращения: 08.03.2025).
12. Полюшкевич О. А. Новая идентичность в современном патриотическом кинематографе // Гуманитарный вектор. 2022. № 2. С. 192–202. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-identichnost-v-sovremennom-patrioticheskom-kinematografe> (дата обращения: 05.03.2025).
13. Gibbons A., Denton A. Sensations and cinema: Reframing the real in democracy and education // Educational Philosophy and Theory. 2024. P. 1–11. <https://doi.org/10.1080/00131857.2024.2395343>
14. Smith B. R. R., Mazurik K. & Gelech J. Individual, failing: an analysis of film portrayals of the causes of young adult coresidence from 2010–2020 // Journal of Youth Studies. 2023. P. 1–20. <https://doi.org/10.1080/013676261.2023.2299270>
15. Das Sh. Movies and the Gravity of Their Impact on Youth // International Journal of English Learning & Teaching Skills. 2022. No. 4(4). P. 1-12. <https://doi.org/10.15864/ijelts.4405>
16. Gjylbegaj V., Radwan AF. Portrayal of gender roles in Emirati television dramas: a content analysis // Frontiers in Sociology. 2025. Vol. 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1506875>

17. Чабулина А. Ю., Крушина М. Ю., Моторина М. Б. Критерии эффективности применения метода кинопедагогике в содействии профессиональному самоопределению слабоуспевающих обучающихся // Современное педагогическое образование. 2023. № 11. С. 71–77. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-effektivnosti-primeneniya-metoda-kinopedagogiki-v-sodeystvii-professionalnomu-samoopredeleniyu-slabouspevayuschih> (дата обращения: 08.03.2025).
18. Шпынёва Е. М., Голубчикова М. Г. Опыт изучения особенностей культурного кода представителей регионов России (на примере Иркутской области) // МНКО. 2024. № 1 (104). С. 419–422. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2024-1104-419-422>
19. Архипов П. А. Реализация инновационного потенциала педагогического инструмента «Немое кино» в условиях начальной школы // Современное педагогическое образование. 2024. № 3. С. 78–81. <https://doi.org/10.24412/2587-8328-2024-3-78-81>
20. Weiyi L. Analysis on the Impact of the Ideology Differences on Films — Take The Captain and Sully as Examples // International Journal of Social Science and Humanity. 2021. Vol. 11(4). P. 127–132. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2021.V11.1053>
21. Crosson S. Going vertical: examining the rise and impact of contemporary Russian sports cinema // Frontiers in Sports and Active Living. 2023. Vol. 5. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1250961>
22. Mustafa N., Noureen A., Jabeen S. The Role of Cinema in Reflection of Political Ideologies // International Review of Social Sciences. 2020. No. 8 (7). P. 10–16.
23. Scott C. R. Civic Culture at the Cinema: Local Public Life and Cinemagoing in Inter-War Britain // Cultural and Social History. 2022. No. 19(5). P. 547–565. <https://doi.org/10.1080/14780038.2022.2088265>
24. Kubrak T. Impact of Films: Changes in Young People's Attitudes after Watching a Movie // Behavioral Sciences. 2020. No. 10(5). P. 86. <https://doi.org/10.3390/bs10050086>
25. Zhu L., Wu Y. Love Your Country: EEG Evidence of Actor Preferences of Audiences in Patriotic Movies. Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717025>
26. Шойдонова А. М., Цыренов С. Д. Опыт реализации патриотического воспитания в 1920–1930-е гг.: на материалах Бурят-Монгольской АССР // Власть. 2022. № 2. С. 211–217. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-realizatsii-patrioticheskogo-vozpitaniya-v-1920-1930-e-gg-na-materialah-buryat-mongolskoy-assr> (дата обращения: 08.03.2025).
27. Mazierska E. Canons of Polish Cinema and the Place of Polish Films in Global Film Canons // Eastern European Screen Studies. 2024. No. 16(1). P. 13–32. <https://doi.org/10.1080/2040350X.2024.2378522>
28. Testoni I. [и др.]. Catharsis Through Cinema: An Italian Qualitative Study on Watching Tragedies to Mitigate the Fear of COVID-19 // Frontiers in Psychiatry. 2021. Vol. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.622174>
29. Jaén Portillo I. From body to world: empathy and the transformative power of cinematic imagination // Frontiers in Human Neuroscience. 2024. Vol. 18. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1363720>
30. Romero E. D., Bobkina J. Including diversity through cinema-based affective literacy practices: A case study with EFL/ESL pre-service teachers // Innovation in Language Learning and Teaching. 2023. No. 17(4). P. 859–871. <https://doi.org/10.1080/17501229.2023.2168007>
31. Башун О. В. Педагогическая рефлексия как фактор раскрытия педагогического потенциала художественных произведений на занятиях по педагогике // Современное педагогическое образование. 2022. № 1. С. 173–176. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-kak-faktor-raskrytiya-pedagogicheskogo-potentsiala-hudozhestvennyh-proizvedeniy-na-zanyatiyah-po> (дата обращения: 05.03.2025).

REFERENCES

1. Pevzner M. N., Permyakov A.V., Shirin A. G., Tsyvunina A.D. Formation of cultural identity of students as a subject of pedagogical discussion. Perspectives of science and education, 2024, no. 5(71), pp. 45-61. DOI: 10.32744/pse.2024.5.3.
2. UNESCO: Diversity and the film industry. Available at: <https://uis.unesco.org/en/topic/feature-films-and-cinema-data> (accessed 08 March 2025)
3. Mosintsev D. D., Dzhembek Yu. I. & Efremova A.V. The formation and development of film therapy as a means of psychological counseling. Problems of modern teacher education, 2023, no. 80–1, pp. 430–432. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-kinoterapii-kak-sredstva-psihologicheskogo-konsultirovaniya> (accessed 08 March 2025).
4. Pardo A. Promoting culture and spirituality in an audiovisual society: Pope Saint John Paul II's teachings on cinema. Church, Communication and Culture, 2021, no. 6(2), pp. 194–222. <https://doi.org/10.1080/23753234.2021.1951121>
5. Kulikova D. N. Cinema as an instrument of the «soft power» of the state on the example of cinema in Spain and the USA. Ideas and ideals, 2023, no. 2–2, pp. 459–475. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kino-kak-instrument-myagkoy-sily-gosudarstva-na-primere-kinematografa-ispanii-i-ssha> (accessed 05 March 2025).
6. Strand, T. Cinema, philosophy and paideia: A Badiouan analysis of the Iranian movie "Hit the Road." Ethics and Education, 2023, no. 18(3–4), pp. 405–422. <https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2281213>
7. VTSIOM: most Russians watch movies to gain new knowledge. Available at: <https://tass.ru/obschestvo/21695139> (accessed 08 March 2025).

8. Domestic distributors have taken over the film market. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/6495172> (accessed 08 March 2025)
9. Azab, A. The Impact of Hollywood Cinematic Media on Youth- The Case of Egypt. Available at: https://www.academia.edu/52466189/The_Impact_of_Hollywood_Cinematic_Media_on_Youth_The_Case_of_Egypt (accessed 08 March 2025)
10. Nekrasov S. V. The influence of foreign cinema on adolescent culture in the USSR. *Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian studies*, 2024, no. 3 (44), pp. 196–201. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2024-44-196-201>
11. Dunkevich S. G., Somov M. V. The role of cinematography in the aesthetic education of youth. *Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2020, no. 10, pp. 90–94. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kinoiskusstva-v-esteticheskoy-obrazovanii-molodezhi> (accessed 08 March 2025).
12. Polyushkevich O. A. A new identity in modern patriotic cinema. *Humanitarian vector*, 2022, no. 2, pp. 192–202. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-identichnost-v-sovremennom-patrioticheskom-kinematografe> (accessed 05 March 2025).
13. Gibbons, A. & Denton, A. Sensations and cinema: Reframing the real in democracy and education. *Educational Philosophy and Theory*, 2024, pp. 1–11. <https://doi.org/10.1080/00131857.2024.2395343>
14. Smith B. R. R., Mazurik K. & Gelech J. Individual, failing: an analysis of film portrayals of the causes of young adult coresidence from 2010–2020. *Journal of Youth Studies*, 2023, pp. 1–20. <https://doi.org/10.1080/013676261.2023.2299270>
15. Das, Sh. Movies and the Gravity of Their Impact on Youth. *International Journal of English Learning & Teaching Skills*, 2022, no. 4(4), pp. 1-12. <https://doi.org/10.15864/ijelts.4405>
16. Gjylbegaj, V. & Radwan, AF. Portrayal of gender roles in Emirati television dramas: a content analysis. *Frontiers in Sociology*, 2025, no. 10. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1506875>
17. Chabulina A. Yu., Krushina M. Yu., Motorina M. B. Criteria for the effectiveness of the method of film pedagogy in promoting professional self-determination of underachieving students. *Modern pedagogical education*, 2023, no. 11, pp. 71–77. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-effektivnosti-primeneniya-metoda-kinopedagogiki-v-sovremennom-professionalnomu-samoopredeleniyu-slabouspevayuschih> (accessed 08 March 2025).
18. Shpyneva E. M., Golubchikova M. G. The experience of studying the peculiarities of the cultural code of representatives of the regions of Russia (on the example of the Irkutsk region). *WSCE*, 2024, no. 1 (104), pp. 419–422. <https://doi.org/10.24412/1991-5497-2024-1104-419-422>
19. Arkhipov P. A. Realization of the innovative potential of the pedagogical tool «Silent cinema» in primary school conditions. *Modern pedagogical education*, 2024, no. 3, pp. 78–81. <https://doi.org/10.24412/2587-8328-2024-3-78-81>
20. Weiyi L. Analysis on the Impact of the Ideology Differences on Films — Take The Captain and Sully as Examples. *International Journal of Social Science and Humanity*, 2021, vol. 11(4), pp. 127-132. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2021.V11.1053>
21. Crosson S. Going vertical: examining the rise and impact of contemporary Russian sports cinema. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2023, no. 5. <https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1250961>
22. Mustafa N., Noureen A., & Jabeen S. The Role of Cinema in Reflection of Political Ideologies. *International Review of Social Sciences*, 2020, no. 8 (7), pp. 10-16.
23. Scott C. R. Civic Culture at the Cinema: Local Public Life and Cinemagoing in Inter-War Britain. *Cultural and Social History*, 2022, no. 19(5), pp. 547–565. <https://doi.org/10.1080/14780038.2022.2088265>
24. Kubrak T. Impact of Films: Changes in Young People's Attitudes after Watching a Movie. *Behavioral Sciences*, 2020, no. 10(5), pp. 86. <https://doi.org/10.3390/bs10050086>
25. Zhu L. & Wu, Y. Love Your Country: EEG Evidence of Actor Preferences of Audiences in Patriotic Movies. *Frontiers in Psychology*, 2021, no. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717025>
26. Shoydonova A.M., Tsyrenov S. D. The experience of implementing patriotic education in the 1920s and 1930s: based on the materials of the Buryat-Mongolian ASSR. *Power*, 2022, no. 2, pp. 211–217. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-realizatsii-patrioticheskogo-vospitaniya-v-1920-1930-e-gg-na-materialah-buryat-mongolskoy-assr> (accessed 08 March 2025).
27. Mazierska E. Canons of Polish Cinema and the Place of Polish Films in Global Film Canons. *Eastern European Screen Studies*, 2024, no. 16(1), pp. 13–32. <https://doi.org/10.1080/2040350X.2024.2378522>
28. Testoni I., Rossi E., Pompele S., Malaguti I. & Orkibi H. Catharsis Through Cinema: An Italian Qualitative Study on Watching Tragedies to Mitigate the Fear of COVID-19. *Frontiers in Psychiatry*, 2021, no. 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.622174>
29. Jaén Portillo, I. From body to world: empathy and the transformative power of cinematic imagination. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2024, no. 18. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1363720>
30. Romero E. D., & Bobkina J. Including diversity through cinema-based affective literacy practices: A case study with EFL/ESL pre-service teachers. *Innovation in Language Learning and Teaching*, 2023, no. 17(4), pp. 859–871. <https://doi.org/10.1080/17501229.2023.2168007>
31. Bashun O. V. Pedagogical reflection as a factor of revealing the pedagogical potential of artistic works in pedagogy classes. *Modern pedagogical education*, 2022, no. 1, pp. 173–176. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-refleksiya-kak-faktor-raskrytiya-pedagogicheskogo-potentsiala-hudozhestvennyh-proizvedeniy-na-zanyatiyah-po> (accessed 05 March 2025).

Авторы**Шустров Андрей Сергеевич**

(Россия, Великий Новгород)

Кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией цифровой дидактики Междисциплинарного центра открытого образования

Доцент кафедры технологического и художественного образования

Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени

Ярослава Мудрого

E-mail: s222760@std.novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-2052-7761

Scopus Author ID: 59535273800

Певзнер Михаил Наумович

(Россия, Великий Новгород)

Профессор, доктор педагогических наук

Директор, Междисциплинарный центр открытого

образования. Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени

Ярослава Мудрого

E-mail: Mikhail.Pevzner@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-0082-1795

Scopus Author ID: 40462308300

Пермяков Анатолий Викторович

(Россия, Великий Новгород)

Кандидат технических наук, директор

Педагогический институт

Новгородский государственный университет имени

Ярослава Мудрого

E-mail: Anatoly.Permakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0003-3668-7716

Scopus Author ID: 57211097125

Петряков Пётр Анатольевич

(Россия, Великий Новгород)

Профессор, доктор педагогических наук

Заведующий кафедрой технологического и

художественного образования

Новгородский государственный университет имени

Ярослава Мудрого

E-mail: Petr.Petryakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9629-2524

Scopus Author ID: 40462238800

Authors**Andrey S. Shustrov**

(Russia, Veliky Novgorod)

Cand. Sci. (Educ.), Head of the Digital Didactics Laboratory, Interdisciplinary Center for Open Education Associate Professor, Department of Technological and Artistic Education

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Email: s222760@std.novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-2052-7761

Scopus Author ID: 59535273800

Mikhail N. Pevzner

(Russia, Veliky Novgorod)

Professor, Dr. Sci. (Educ.)

Director, Interdisciplinary Center for Open Education

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Email: Mikhail.Pevzner@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-0082-1795

Scopus Author ID: 40462308300

Anatoly V. Permyakov

(Russia, Veliky Novgorod)

Cand. Sci. (Tech.), Director

Pedagogical Institute

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Email: Anatoly.Permakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0003-3668-7716

Scopus Author ID: 57211097125

Petr A. Petryakov

(Russia, Veliky Novgorod)

Professor, Dr. Sci. (Educ.)

Head of Department Technological and Artistic Education

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University

Email: Petr.Petryakov@novsu.ru

ORCID ID: 0000-0002-9629-2524

Scopus Author ID: 40462238800

Вклад авторов**Шустров А. С.:** концептуализация, методология, создание черновика рукописи, верификация данных, формальный анализ, визуализация данных**Певзнер М. Н.:** концептуализация, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием, получение финансирования**Пермяков А. В.:** администрирование проекта, проведение исследования**Петряков П. А.:** создание рукописи и её редактирование, проведение исследования© Шустров А. С., Певзнер М. Н., Пермяков А. В.,
Петряков П. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution**Andrey S. Shustrov:** Conceptualization, Methodology, Writing - Original Draft, Validation, Formal analysis, Visualization**Mikhail N. Pevzner:** Conceptualization, Writing - Review & Editing, Investigation**Anatoly V. V. Permyakov:** Project administration, Investigation**Petr A. Petryakov:** Writing - Review & Editing, Investigation© A. S. Shustrov, M. N. Pevzner, A. V. Permyakov,
P. A. Petryakov, 2025

The author's declared no conflicts of interest